

РОЛЬ СИНТАКСИСА В СОЗДАНИИ СМЫСЛА: КАК ПОРЯДОК СЛОВ ВЛИЯЕТ НА ВОСПРИЯТИЕ

Исаева Зера Таировна

Преподаватель Ферганского государственного университета.

Туйчибаева Манзила Зафаровна

Студентка Ферганского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17706180>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 20-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 25-noyabr 2025 yil

KEYWORDS

синтаксис, порядок слов,
смысловое единство,
инверсия, предложение,
логика текста,
эмоциональная окраска..

ABSTRACT

В статье исследуется роль синтаксиса в формировании смысла русского текста. Показано, что порядок слов в предложении влияет на восприятие информации, логическую структуру и эмоциональную окраску высказывания. Рассматриваются функции и связи синтаксиса с другими уровнями языка, особенности инверсии и влияние порядка слов на смысл. Отмечается значение синтаксических структур для создания смыслового единства текста и эффективной коммуникации.

Синтаксис является одной из важнейших центральных областей современного языкознания, по скольку именно он устанавливает закономерности соединения слов в устойчивые конструкции, определяет способы их взаимосвязи и порядок расположения в предложении.

От правильной организации синтаксических единиц зависит не только грамматическая правильность речи, но и смысловая цельность текста, его выразительность и логическая последовательность. Порядок слов в предложении отражает не просто грамматические отношения между словами, но и служит мощным средством передачи интонации, эмоционального состояния говорящего и коммуникативного намерения высказывания. Благодаря синтаксису язык приобретает способность точно выражать сложные мысли, формировать связи между идеями и обеспечивать гармоничное восприятие текста читателем.

«Термин «синтаксис» применяется прежде всего для обозначения синтаксического строя языка, который вместе с морфологическим строем составляет грамматику языка. Вместе с тем «синтаксис» как термин применим и к учению о синтаксическом строе, в таком случае синтаксис - это раздел языкознания, предметом изучения которого является синтаксический строй языка, т. е. его синтаксические единицы и связи и отношения между ними.»[1, с.4]

Таким образом, синтаксис выполняет две ключевые функции:

1. Структурную, обеспечивая грамматическую правильность речи.

2. Смысловую, определяя, какие элементы высказывания являются главными и как они взаимодействуют.

«Предложение - основная единица синтаксиса, так как в предложении оформляется мысль, которую говорящий или пишущий хочет сообщить слушающему или читающему.» [2, с.122]

Правильное построение предложений позволяет создавать тексты, которые легко воспринимаются и логически организованы организации синтаксических единиц зависит не только грамматическая правильность речи, но и смысловая цельность текста, его выразительность и логическая последовательность.

«Обратный порядок слов может быть любой, он используется для выделения нужных слов, для достижения большей выразительности речи. Обратный порядок слов также называется инверсией. Инверсия [лат. *inversio* переверачивание, перестановка] - лингв., поэт., изменение обычного порядка слов в предложении с целью усилить выразительность речи.» [3, с.122]

Порядок слов является важным средством смыслового акцентирования. Например, нейтральное предложение «Студент прочитал статью» при перестановке слов «Статью прочитал студент» меняет фокус внимания слушателя.

Таким образом, вариативность порядка слов обеспечивает выразительность речи и помогает передавать интонацию, эмоции и отношение автора. «Синтаксисом является та часть грамматики, которая рассматривает способы обнаружения мышления в слове.» [4, с.17]

Фонетика также зависит от синтаксиса, поскольку синтаксическая структура определяет интонацию, ритм и паузы в речи. Без синтаксиса невозможно было бы установить логические и эмоциональные границы высказывания.

Интонационные контуры строятся в соответствии с типом предложения — повествовательным, вопросительным или восклицательным. Если бы не существовало синтаксиса, фонетические средства не могли бы выражать смысловые отношения между словами. Следовательно, синтаксис направляет фонетическое оформление речи.

<<Произношение одиноковых по лексическому наполнению предложений с различной интонацией (ср.: Это проблема. Это проблема? Это проблема!) принципиально меняет смысл высказываний.>> [5, с.9]

Морфология не может существовать без синтаксиса, так как именно синтаксис придаёт морфологическим формам реальное значение в речи. Склонения, спряжения и окончания приобретают смысл только в составе предложения.

Без синтаксиса морфологические формы остались бы изолированными и не выполняли бы своих грамматических функций. Синтаксис организует слова в связные высказывания, где каждая морфологическая единица получает своё место и роль. Таким образом, морфология реализуется только через синтаксическую систему языка.

В том числе, лексика не может функционировать без синтаксиса, потому что только в составе предложения слова обретают смысл и взаимосвязь. Синтаксис объединяет отдельные слова в грамматически правильные конструкции, превращая их в осмысленные высказывания.

Без синтаксиса лексические единицы существовали бы отдельно, не выражая связной мысли. Именно синтаксис задаёт порядок слов, определяет их отношения и

создаёт смысловую целостность текста. Таким образом, синтаксис является основой, на которой раскрывается значение лексики.

<<Это проявляется, например, в минимальных синтаксических структурах — словосочетаниях: свалиться со стула — свалиться с луны; черный костюм — черный рынок; завязать рюкзак — завязать знакомство. В первых примерах реализуется свободное лексическое значение слов свалиться, черный, завязать, а во вторых — фразеологически связанные значения. Следовательно, первые примеры относятся к области словосочетаний, а вторые ими не являются — это фразеологизмы.>>[6, с.10-11]

Синтаксические структуры играют ключевую роль в формировании логической структуры и смыслового единства текста. Они обеспечивают взаимосвязь между словами и предложениями, создавая целостную коммуникативную систему, в которой каждое высказывание выполняет определённую функционально-семантическую роль.

«В результате анализа выявлено, что порядок слов в предложении позволяет достичь определённого смысла высказывания и решать разные коммуникативные задачи, а также достигать разных стилистических эффектов, включая инверсию и создание логического акцента.»[7, с.310-311]

Правильная организация синтаксических единиц способствует эффективной коммуникации, так как помогает адресату не только понять передаваемую информацию, но и уловить логические, причинно-следственные и эмоциональные связи между частями текста.

Кроме того, синтаксис способствует созданию смыслового единства текста. Например: Солнце зашло. Небо потемнело. На улице стало холодно.

Эти три простых предложения объединены логической последовательностью событий. Благодаря грамотно выстроенной синтаксической связи читатель воспринимает их не как отдельные фразы, а как единое описание состояния природы.

Если же нарушить порядок или связность, смысловая цельность теряется:

На улице стало холодно. Солнце зашло. Небо потемнело.

Хотя предложения остаются грамматически верными, текст воспринимается менее логично и естественно.

Таким образом, синтаксические структуры обеспечивают взаимосвязь между элементами текста, формируют логическую линию повествования и способствуют эффективной коммуникации между автором и читателем. Правильно построенные предложения позволяют не только передать информацию, но и вызвать эмоциональный отклик, донести интонацию и настроение.

Список источников:

1. Н.С.Валгина. "Современный русский язык : синтаксис" Учебник для вузов.4-е изд.2003.416стр.
2. В.И.Зеленина. "Русский язык.Справочник для учащихся школ,лицеев и колледжей. " Ташкент" NISO POLIGRAF "2019.
3. В.И.Зеленина. "Русский язык.Справочник для учащихся школ,лицеев и колледжей. " Ташкент" NISO POLIGRAF "2019.
4. Г.Н.Акимова, С.В.Вяткина, В.П.Казаков, Д.В.Руднев. «Синтаксис современного русского языка.» Учебник для высших учебных заведений Российской Федерации.2013.

5. Гофорова, Д., & Исаева, З. (2025). ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(4), 175-177.
6. Исаева, З. Т. (2023). Синтагматика и парадигматика как типы отношений и связи языковых единиц в современной лингвистике. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 99-103.
7. Исаева, З. Т. (2024). Синтаксические отношения грамматических связей слов в словосочетаниях, с точки зрения лингвистических конструкций. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 8(4), 57-61.
8. Исаева, З. Т. (2024). Системность языковых единиц в современной лингвистике, с учетом синтагматических и парадигматических связей. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 8(1), 214-220.
9. Исаева, З. (2025). СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(4), 152-155.
10. Исаева З. (2025). ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(5), 95-99. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/47157>

INNOVATIVE
ACADEMY